

BOLALARNING PSIXIK BILISH JARAYONLARINI RIVOJLANTIRISH

Eshmatova Rayxon Baxtiyor qizi

**Nukus davlat pedagogika instituti Maxsus pedagogika: logopediya
yo'nalishi 2-kurs**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11258225>

Annotatsiya: Maqolada psixologiyada bilish jarayonlarining tasnifi va ularning maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanayotgan bolalarda namoyon bo'lish shart-sharoitlari nazariy tahlillar asosida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: bilish, sezgi, idrok, bola, o'yin, faoliyat, akseleratsiya, psixika.

Ruhiy salomatlik, ayniqsa, o'smirlikning shakllanish yillarida, umumiy farovonlikning hal qiluvchi jihati hisoblanadi. O'smirlarda aqliy chidamlilik va hissiy intellektni rivojlantirish va tarbiyalash ularning uzoq muddatli muvaffaqiyati va baxtiyorligi uchun juda muhimdir. Bolalarning psixik bilish jaraenlarini rivojlantirish yoki bolalarning aqliy ongi va tushunchasini rivojlantirish ota-onalar, o'qituvchilar va butun jamiyat uchun muhim vazifadir. Bolalarning psixologik bilimlarini oshirish usullaridan biri ta'lim va xabardorlikdir. Maktablar o'quvchilarni ruhiy salomatlikning ahamiyati haqida o'rgatish va stress, tashvish va boshqa hissiy qiyinchiliklarni engish uchun vositalar bilan ta'minlash uchun o'zlarining o'quv dasturlariga ruhiy salomatlikdan xabardorlik dasturlarini kiritishlari kerak. Bolalarga o'z-o'ziga g'amxo'rlik qilish, o'z-o'zini anglash va hissiy tartibga solishning ahamiyati haqida o'rgatish orqali biz ularga o'smirlik va balog'at davridagi qiyinchiliklarni chidamlilik va ishonch bilan engish imkoniyatini berishimiz mumkin. Rasmiy ta'limdan tashqari, ota-onalar farzandlarining aqliy ongini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ochiq muloqotni rivojlantirish, xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish va sog'lom kurash mexanizmlarini modellashtirish orqali ota-onalar farzandlariga hissiy aql va aqliy chidamlilikni rivojlantirishga yordam berishlari mumkin. Bolalarni o'z his-tuyg'ularini ifoda etishga, kerak bo'lganda yordam so'rashga va o'z-o'zini parvarish qilish usullarini qo'llashga undash ularning ruhiy farovonligini oshirishga yordam beradi.

Bolalarning psixologik bilimlarini oshirishning yana bir usuli ijobiy mustahkamlash va rag'batlantirishdir. Bolalarni sa'y-harakatlari, yutuqlari va kuchli tomonlari uchun maqtash orqali biz ularning o'ziga bo'lgan hurmatini va ishonchini oshirishimiz mumkin. Ushbu ijobiy mustahkamlash bolalarda ijobiy o'zini o'zi tasavvur qilish, qiyinchiliklarga chidamlilik va o'zini o'zi qadrlash tuyg'usini rivojlantirishga yordam beradi, bu ularga butun hayoti davomida yaxshi xizmat qiladi. Shuningdek, bolalarda ruhiy salomatlik bilan bog'liq muammolarning belgilarini aniqlash va ularni erta hal qilish muhimdir. Xulq-atvor, kayfiyat yoki ishlashdagi o'zgarishlarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish orqali ota-onalar va o'qituvchilar ruhiy salomatlik bilan bog'liq potentsial muammolarni aniqlashlari va ular kuchayishidan oldin aralashishlari mumkin. Maslahatchilar, terapevtlar yoki ruhiy salomatlik bo'yicha mutaxassislardan professional yordam so'rash bolalarga o'z his-tuyg'ularini boshqarish va ruhiy salomatlik muammolarini engish uchun zarur bo'lgan yordam va yo'l-yo'riqni berishi mumkin. Bundan tashqari, ong, meditatsiya, jismoniy mashqlar va sog'lom ovqatlanish kabi o'z-o'zini parvarish qilish amaliyotlarini targ'ib qilish bolalarga aqliy chidamlilik va hissiy intellektni rivojlantirishga yordam beradi. Bolalarga ularning jismoniy va hissiy farovonligi haqida g'amxo'rlik qilish muhimligini o'rgatish orqali biz ularga stress, tashvish va boshqa

hissiy qiyinchiliklarni samarali boshqarish imkoniyatini berishimiz mumkin. Bolalarni ularga quvonch, qoniqish va dam olishga olib keladigan mashg'ulotlarga jalb qilish ularga o'zlari va boshqalar bilan sog'lom munosabatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Bolalarda kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish ko'p o'n yillar davomida psixologlar va o'qituvchilar uchun qiziqarli mavzu bo'lib kelgan. Kognitiv rivojlanishning muhim jihatlaridan biri bu aqliy tasavvurlarning rivojlanishi yoki atrofimizdagi dunyoni tushunish va sharhlash qobiliyatidir. So'nggi yillarda tadqiqotchilar futbol kabi sportning bolalarda kognitiv qobiliyatlarni oshirishga yordam berish usullarini o'rganishga qiziqish ortib bormoqda. Futbol yoki dunyoning ko'p joylarida ma'lum bo'lganidek, futbol o'yinchilardan muvaffaqiyatga erishish uchun turli kognitiv ko'nikmalardan foydalanishni talab qiladigan sport turidir. Ushbu ko'nikmalar qaror qabul qilish, fazoviy xabardorlik va boshqalarning harakatlarini oldindan bilish va ularga munosabat bildirish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Futbolda ishtirok etish orqali bolalar ushbu kognitiv ko'nikmalarni qiziqarli va qiziqarli tarzda rivojlantirish va takomillashtirish imkoniyatiga ega. Futbol o'ynash bolalarning kognitiv qobiliyatlarini oshirishga yordam beradigan usullardan biri ijro etuvchi funktsiyalarni rivojlantirishdir. Ijroiya funktsiyalari - bu bizga vazifalarni rejalashtirish, tartibga solish va bajarishda yordam beradigan aqliy qobiliyatlar to'plami. Bu ko'nikmalar maktabda va hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun zarurdir va futbol o'ynash bolalarga ularni mustahkamlashga yordam beradi. Misol uchun, futbol o'ynayotganda, bolalar to'pni qayerga uzatish yoki maydonda o'zlarini qanday joylashtirish haqida tezda qaror qabul qilishlari kerak. Bu ularni oldindan o'ylab ko'rishni va o'z harakatlarini rejalashtirishni talab qiladi, bu esa ularning ijro etuvchi funktsiyalarini yaxshilashga yordam beradi.

Ijroiya funktsiyalaridan tashqari, futbol o'ynash ham bolalarning ish xotirasini yaxshilashga yordam beradi. Ishchi xotira - bu qisqa vaqt ichida ongda ma'lumotni saqlash va boshqarish qobiliyati. Bu ko'nikma o'rganish va akademik muvaffaqiyat uchun juda muhimdir, chunki u bolalarga diqqatni jamlash va vazifalarga e'tibor berishga imkon beradi. Futbol o'ynayotganda bolalar o'yin qoidalarini, jamoadoshlari va raqiblarining pozitsiyalarini va hisobni eslab qolishlari kerak. Shu tarzda o'zlarining ishchi xotirasini doimiy ravishda mashq qilish orqali bolalar ma'lumotlarni saqlash va eslab qolish qobiliyatini yaxshilashlari mumkin. Futbol o'ynash bolalarning kognitiv qobiliyatini oshirishning yana bir usuli bu ularning diqqatini va diqqatini yaxshilashdir. Futbol maydonida muvaffaqiyat qozonish uchun bolalar diqqatini o'yinga jamlay olishi va o'z maqsadlariga diqqatini jamlay olishi kerak. Bu ularni chalg'itadigan narsalarga e'tibor bermaslikni, muammolarni real vaqtda hal qilishni va o'yinning turli jihatlariga e'tiborini almashtirishni talab qiladi. Ushbu ko'nikmalarni futbol maydonida mashq qilish orqali bolalar diqqatni jamlash, diqqatni jamlash va impulslarini nazorat qilish qobiliyatlarini yaxshilashlari mumkin. Futbol o'ynash bolalarning fazoviy ongini va vizual-fazoviy ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi. Fazoviy ong - bu atrof-dagi ob'ektlar va odamlar o'rtasidagi fazoviy munosabatlarni tushunish va izohlash qobiliyati. Futbolda o'yinchilar doimo maydondagi o'z pozitsiyalarini, jamoadoshlari va raqiblarining pozitsiyalarini, to'p harakatidan xabardor bo'lishlari kerak. Shu tarzda fazoviy ongni rivojlantirish orqali bolalar navigatsiya qilish va atrof-muhit bilan muloqot qilish qobiliyatini yaxshilashlari mumkin.

Futbol o'ynash bolalarning ijtimoiy va hissiy qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi. Futbol jamoaviy sport turi bo'lib, o'yinchilardan birgalikda ishlash, samarali muloqot qilish va bir-

birini qo'llab-quvvatlashni talab qiladi. Futbol o'ynash orqali bolalar hamkorlik, hamdardlik va chidamlilik kabi muhim ijtimoiy va hissiy ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatiga ega. Ushbu ko'nikmalar kuchli munosabatlar o'rnatish, muvaffaqiyatsizliklarni engish va ijtimoiy vaziyatlarni boshqarish uchun zarurdir. Futbolda ishtirok etish orqali bolalar bu ko'nikmalarni qo'llab-quvvatlovchi va ijobiy muhitda mustahkamlashlari mumkin.

Xulosa qilib aytganda, bolalarning aqliy ongi va tushunchasini rivojlantirish ota-onalar, o'qituvchilar va butun jamiyatning qo'llab-quvvatlashi va ishtirokini talab qiladigan hal qiluvchi vazifadir. Bolalarni ruhiy salomatlik haqida o'rgatish, ochiq muloqotni rivojlantirish, ijobiy mustahkamlash, ruhiy salomatlik bilan bog'liq muammolarning belgilarini aniqlash, o'z-o'zini parvarish qilish amaliyotini targ'ib qilish va kerak bo'lganda mutaxassislardan yordam so'rash orqali biz bolalarga o'smirlik va balog'at davridagi murakkabliklarni chidamlilik va chidamlilik bilan engib o'tishga imkon bera olamiz. ishonch. Bolalarning aqliy bilimlarini jaraenlarini rivojlantirish - bu fidoyilik, sabr-toqat va rahm-shafqatni talab qiladigan umr bo'yi yo'l, lekin bolalarning ruhiy farovonligini tarbiyalashning mukofotlari bebaho va uzoq davom etadi. Futbol o'ynash bolalarning kognitiv qobiliyatlarini oshirish uchun qimmatli vosita bo'lishi mumkin. Sportda ishtirok etish orqali bolalar turli xil kognitiv ko'nikmalarni, jumladan, ijro etuvchi funktsiyalarni, ish xotirasini, diqqatni, fazoviy ongni va ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni rivojlantirish va takomillashtirish imkoniyatiga ega. Ushbu ko'nikmalar maktabda va hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun zarurdir va futbol o'ynash bolalarga ularni qiziqarli va qiziqarli tarzda mustahkamlashga yordam beradi. O'qituvchilar va ota-onalar sifatida biz bolalarni nafaqat jismoniy, balki kognitiv foydalari uchun ham futbol kabi sport bilan shug'ullanishga undashimiz kerak.

References:

1. Korsunskaya B.D. Metodika obucheniya gluxix doshkolnikov rechi M.1984.
2. Noskova L.P. Teoreticheskie osnovi obucheniya yaziku gluxix detey doshkolnogo vozrasta. sb.:Voproso' formirovaniya rechi anomalnix detey doshkolnogo vozrasta. M.1982.
3. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya: Darslik. - T., 2012. - 196 b.
4. G'oziyev E. Umumiy psixologiya: Psixologiya mutaxassisligi uchun darslik / E.G'oziyev; O'zR OO'MTV, M.Ulug'bek nomidagi O'zMU. - T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2010. - 544 b.